

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА УРФ-ОДАТЛАРНИ ИФОДА ЭТУВЧИ ҚЎШМА ОТЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Наргиза Юлдашева

Ўзбекистон Миллий университети
Хорижий тил ва адабиёти кафедраси
филология фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD)
Ўзбекистон, Тошкент

Аннотация. Урф-одатлар инсон ҳаётида муҳим ҳодисалар содир бўлганида вужудга келади ва кишилар ҳаётидаги энг муҳим воқеаларни (масалан, туғилиш, уйланиш, ўлим) қайд этади, расмийлаштиради. Биз ушбу мақолада шу каби урф-одатларни ифодаловчи қўшма отларни турли халқ ва элатлар ва уларнинг маданиятида тутган ўрни мисолида таҳлил қилишни мақсад қилдик. Қўшма сўзларни тадқиқ қилиш, уларни нафақат структура жиҳатидан, балки инглиз ва ўзбек маданиятидаги ўрнини белгилаб берадиган урф-одатлари орқали таҳлил қилиш бугунги кундаги тилшунослик фани олдида турган муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Ҳар бир миллатнинг урф-одатлари шу халқнинг тарихини, яшаш тарзини, анъаналарини ўзида жамлагани билан аҳамиятлидир. Инглиз тилидаги урф-одатни ифодаловчи қўшма отларнинг ўзбек тилига нисбатан кам эканлиги бу мавзунини янада чуқурроқ тадқиқ этиш кераклигини билдиради. Қўшма отлар муаммоси айрим олинган тилларда ўрганилган, тадқиқ қилинган, лекин қиёсий жиҳатдан урф-одатни билдирувчи қўшма отлар мавзуси хали тўлалигича ўз ечимини топмаган.

Калит сўзлар: урф-одат, удум, таомил, яшаш тарзи, анъана, аждод, маданият.

Ҳар бир халқнинг ўз миллий анъана, урф-одат, расм-русум, таомил, маросимлари мавжуд. Бундай урф-одатлар миллатнинг маданияти, яшаш

тарзини ифодалаш билан бир қаторда тарихини ҳам ўзида акс эттириши билан қадрли ҳисобланади. У ёки бу халқнинг азалий анъанасига айланиб қолган ҳар бир маросим миллийлик қобиғидан чиқиб, умуминсоний қадриятга айланади; тили, дини, турмуш тарзи бир-бирига яқин бўлган кўшни халқларни бирлаштиради. Қардош миллатлар орасида бир-бирини боғловчи кўприкларни вужудга келтиради.

Биз ушбу мақола орқали инглиз ва ўзбек тилларидаги урф-одат, маросимларни ифодаловчи кўшма отларнинг лингвокультурологик жиҳатларини таҳлил қилишни мақсад қилдик.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, барча халқ урф-одатлари, анъана ва маросимлари муайян тарихий даврнинг маҳсули бўлиб, у моддий турмуш шароитининг таъсири натижасида пайдо бўлган; вақт ўтган сари улар тобора мустақамланиб, аجدодлардан авлодларга мерос бўлиб ўтиб келган. Халқнинг барча анъаналари, маросимлари, урф-одат ва удумлари шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг кундалик турмушига сингиб кетган бўлиб, халқнинг эзгу истаклари ҳамда интилишларини ўзида акс эттиради.

Инглиз миллати ўзининг қадимий урф-одатлари ва анъаналари билан машҳур. Баъзи анъанавий инглиз таомлари, байрамлари ва спорт турлари бутун дунёга маълум.

Пансаке куни (Pancake Day)

Феврал ёки март ойининг “Ёғли”сешанбасига тўғри келган байрам - Халқаро қуймоқлар куни деб нишонланади (International Pancake Day). Байрам АҚШнинг Канзас штатида ўтказилади. Биринчи қуймоқлар байрами 1950 йилда бўлиб ўтган. Англиянинг Олби шаҳарчасида эса бу байрам 500 йил мобайнида ўтказилиб келмоқда. Улуғ Рўза кунларидан бирида бир аёл қуймоқлар пишириб турганда, черков қўнғироғи чалинди. Кўрқиб кетган уй бекаси тавада пиширилиб турган қуймоқ билан черковга югуради. Бу ходиса 1445 йили содир бўлган. Шундан буён ҳар йили шаҳар аҳолиси қўйлақ кийган ва фартук таққан аёллар қуймоқ солинган товани кўтариб, маълум бир масофада югуриш мусобақасида қатнашадилар.

Бундай маросим Лондондаги Westminster Schoolда ҳам ўтказилади – отнинг соч толаси қўшилиб пиширилган қуймоқ, ажралиб кетмаслиги учун, товадан тепага отилади, ўқувчилар каттароқ қисмини олишга ҳаракат қиладилар. Шундай қилиб, Олби ва Либерале шаҳарларида ҳар йили аёллар товада қуймоқларни айлантириб югурадилар. Мусобақада ютганлар эса ҳурмат ва эҳтиромга сазовор бўладилар. Югуриш вақтида товада қолган қуймоқлар томошабинлар томонидан танаввул қилинади.

Пешиндан кейин чой зиёфати (Филе-о-Слоск) (**File-o-Clock**)

Энг машҳур инглиз анъаналаридан бири тушдан кейин чой - чой ва енгил егуликлар бўлиб, улар одатда кечқурун соат бешларда хизмат қиладилар. Инглизлар кўпинча шакарсиз сутли чой ичишади. Одатда чой, канапес, донутс, руло, кеклер, мураббо ва мармелад берилади. Чой учун анъанавий таомларга пудинглар, булка, кеклер ва пишириклар киради.

Бошқа мамлакатларда бўлгани каби, Британияда ҳам кўплаб урф-одатлар ва анъаналар мавжуд. Британияликлар ўзларининг урф-одатлари билан фахрланишади ва уларни сақлашга ҳаракат қилишади. Бундай урф-одатлар инглиз халқининг маданиятини, яшаш тарзини кўрсатиб беради.

Ўзбек тилида ҳам шундай урф-одатлар борки, булар шу миллатнинг ўзига хос хусусиятларини ифодалайди. Масалан: *нонтишлади*. Йигитларни армияга кузатаётганда, узоқ сафарга кетаётганларга нон тишлатиш одати. Бунда сафарга кетаётган одам соғ-омон қайтиб келиши назарда тутилган. Бу каби кўплаб мисолларни келтиришимиз мумкин.

Ўзбек тилида урф-одатлар, маросимлар, яъни ўзбек маданиятини, лингвокультурологик хусусиятларини ифода этувчи қўшма отлар от+феъл, сифат+феъл моделлари орқали кўпроқ қўлланилиши кузатилди.

Инглиз ва ўзбек урф одатларини ифодаловчи қўшма отларни таҳлил қилар эканмиз, улар ўртасида ўхшашликдан кўра фарқлар устун эканлигини кузатдик. Бу фарқлар иккала халқнинг маданияти, урф-одатлари, турмуш

тарзи ва анъаналари билан чамбарчас боғлиқдир. Яна бундан ташқари инглиз тилида урф - одатни ифодаловчи кўшма отлар у қадар кўп эмаслиги аниқланди. Ўзбек тилида эса от+феъл ва сифат+феъл моделидаги кўплаб кўшма отлар хосил қилиниши аниқланди.

Масалан: **от+феъл** моделидаги кўшма отлар: *гўжасолди (маросим), дорйигди (маросим), дурраташлади (ўйин), ёғқуйди (урф), йигитйигар (урф), кавушбекитти (урф), кавушйиртар (урф), йўлтўсди (урф), кампирбоғлади (тўйда) урф, кампирйиқилди (урф), келинкўрар (одат), келинкўрди (одат), келинкўтарди (одат), келинтушар (маросим), келинтушиди (маросим), куёвкўрди (одат), куёвсинаш (одат), куёвчақирди (маросим), кўчасупурди (урф), нонтишлади (урф), супрақоқди(урф), супраёйди (урф), супраочди (урф), супрасолиш (урф), рўмолчаберди (урф), идишқайтти, исириқсолди (ирим), тангасочти (урф), тандирсинди (урф), тандирқурди (урф), тахтбузар (урф), тахтйигар (маросим), тахурар (урф), сарпопичар (урф), сепёйди (урф), сепйигди (урф), сочўрди (урф), тутминди (ўйин), тўйжўнатар (урф), тўнкаёрди (урф), тўнкапули (тўйда) урф, тўнпичар (урф), узуксолди (одат), узуктақди (одат), тўшемади (урф); **сифат+феъл**: ёлгончақирди (урф), кўккийди (маросим), оққияр (этно.), оқкийди (этно.), оқсолар (маросим), оқсолди (огиз бойлади)ва б.*

Хулоса қилиб айтганда, урф-одатларни қиёсий ўрганиш жараёнида, инглиз маданиятининг жуда қадимийлиги, улар ўз анъаналарини жуда асраб авайлашлари, ўзбекларнинг анъана ва маросимлари жумласига кирган маросимлар асрлар оша аждодлардан авлодларга асосан ўзгармасдан ўтиб келганлиги аниқланди. Шу жиҳатдан ҳам алоҳида таъкидламоқ жоизки, урф-одат, анъана, маросим ва удумлар узоқ вақт давом этган тарихий тараққиётнинг маҳсулдир. Шунинг учун ҳам ҳар бир халқнинг турмушида унинг ўзига хос белги ва хусусиятлари мавжуд. Лекин бу нарсалар узоқ давр мобайнида вужудга келади, давр ўтган сари уларнинг айримлари турмуш амалиётидан тушиб қолади, уларнинг ўрнига янгилари пайдо бўлиб камол

топиб боради. Кишиларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларининг қондирилиши билан уларнинг сафи ва сифати ўсиб ўзгариб боради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Маматов Н. Ўзбек тилидаги ҳозирги қўшма сўзлар луғати. – Т.: Фан ва технология, 2019. – 368 б.
2. Рахматуллаев Ш.Ҳожиёв А. Қўшма сўзларнинг имло қоидалари ва луғати. – Т.: Ўрта ва олий мактаб, 1961. – 52 б.
3. Ginsburg R.S et al. Course in Modern English Lexicology. – М.:Высшая школа, 1979. – P. 271.
4. Nida E. Morphology, a Descriptive Analysis of Words. – Ann. Arbor: University of Michigan Press, 1970. – P. 34
5. Ruzieva R.H. Traditions and customs as a criteria for forming national values. SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021. ISSN: 2181-1601. P. 644-648.